

HOOFDZAKEN EN ACHTERGRONDEN VAN DE FISKALE OUDEDAGSRERESERVE VOOR ZELFSTANDIGEN

door J. Melse

A. De basis: het rapport van de Commissie Van Soest

In verband met het feit dat er reeds vaak bij de Regering op aangedrongen was de fiscale positie van zelfstandigen nader te onderzoeken, heeft op 28 januari 1969 de toenmalige Staatssecretaris van Financiën - Dr. F. H. M. Grapperhaus - de adviescommissie voor de bestudering van de belastingheffing van zelfstandigen in vergelijking met die van de loontrekkenden geïnstalleerd.

De commissie - bekend als de „Commissie Van Soest” - had als opdracht: „te onderzoeken of tussen de belastingheffing van zelfstandigen en die van loontrekkenden verschillen bestaan die leiden tot ongelijkheden bij de verdeling van de belastingdruk ten nadele van zelfstandigen, daarbij onder de ogen te zien, of en zo ja, in hoeverre verschillen in inkomensbesteding en in economische funktieervulling van de belastingheffing relevant dienen te worden geacht en, indien de uitkomsten van dat onderzoek daartoe aanleiding geven, voorstellen te doen tot wijziging van de belastingwetgeving zodanig dat een evenwichtiger verhouding ontstaat tussen de fiscale positie van beide categorieën.”

In haar rapport, uitgebracht 31 maart 1971, komt de commissie tot de konklusie „dat de ongelijke behandeling op het gebied van de oudedagsvoorziening zo evident is en bovendien tot zulke bezwaarlijke praktische gevolgen leidt dat de commissie van oordeel is dat deze ongelijkheid in principe dient te worden opgeheven.” (1)

In verband met een als gevolg van haar voorstellen te verwachten belangrijke derving van belastingbaten, merkt de commissie op: Naar de mening van de commissie is dit echter de konsekwentie van een eenvoudige daad van rechtvaardigheid, opheffing op een belangrijk punt van achterstelling van zelfstandigen bij „loontrekkenden”. (2)

Waarin bestaat nu volgens de Commissie Van Soest deze achterstelling?

a. Tot het aan heffing van loon- en inkomstenbelasting onderworpen loon worden niet gerekend de aanspraken die berusten op een pensioenregeling en de bedragen welke worden ingehouden wegens verplichte bijdrage ingevolge een pensioenregeling (art. 11, lid 1, letters a en f van de Wet op de Loonbelasting 1964). Dit wil dus zeggen dat in de periode van pensioensopbouw niet tot het belastbaar inkomen worden gerekend:

- 1 het werknemersdeel van de premie, koopsom of dotatie
- 2 het werkgeversdeel van de premie, koopsom of dotatie
- 3 de met deze premies etc. gekweekte rente, overrente, bijgeschreven winstdelingen enz., voorzover deze aan de begunstigden ten goede komen.

b. Rechten die berusten op een pensioenregeling zijn niet onderworpen aan de heffing van vermogensbelasting (art. 8 lid 1, letter a van de Wet op de

Vermogensbelasting 1964). Deze vrijstelling heeft zowel betrekking op de nog niet ingegane pensioenrechten in de periode van opbouw, als op de rechten ontstaan na het tijdstip van ingang van het pensioen.

Op bovengenoemde punten welke in het voordeel van de loontrekkende strekken, brengt de Commissie Van Soest dan in mindering:

- a. de voor zelfstandigen geldende stamrechtvrijstelling (art. 19 Wet IB 1964)
- b. de voor zelfstandigen geldende franchise van maximaal f 10.000,— (art. 8 Wet IB 1964)

Per saldo is dan de konklusie, zoals reeds geciteerd, dat de achterstelling evident is.

Prof. Mr. Dr. H. J. Hellema die meermalen op de ongelijke behandeling van loontrekkenden en zelfstandigen met betrekking tot de pensioenvoorziening heeft gewezen, ook voordat het rapport van de Commissie Van Soest verscheen, merkt in een in 1973 (3) gehouden voordracht voor de Koninklijke Broederschap der Notarissen o.i. terecht op „dat het opvallend is dat men - ook in de Commissie Van Soest - bij de discussie over de oudedagsvoorzieningen bijna altijd volstaat met kwalificaties, maar voorzover mij bekend, zelden de moeite neemt om de bedragen waarom het gaat te kwantificeren”. (4)

Intussen kan in dit verband worden gewezen op de publikaties van Prof. Hellema zelf (5) en op die van aktuaris J. A. F. M. Brans. (6)

Het is niet meer opportuun in dit artikel nader in te gaan op de soms felle polemieken welke zijn gevoerd naar aanleiding van de hoofdkonklusie van de Commissie Van Soest, nl. dat de ongelijkheid t.a.v. de pensioenvoorziening tussen loontrekkenden en zelfstandigen dient te worden opgeheven. (7)

Wel is opvallend dat bij de behandeling van het wetsontwerp „Fiskale begeleiding van verplichte deelneming in een bedrijfs- of beroepspensioenregeling”, welk wetsontwerp ten doel had loontrekkenden en ondernemers op het punt van de verplichte premiebetaling ingevolge een pensioenregeling zoveel mogelijk gelijk te behandelen, in en buiten het parlement nagenoeg geen strijd is gevoerd.

Na de konklusie van de Commissie Van Soest dat er iets gedaan moet worden, dient een andere konklusie van de Commissie, als inleiding op de behandeling van de wet besproken te worden, nl. dat een reële mogelijkheid voor een verantwoorde oudedagsvoorziening alleen dan aanwezig is, indien het de zelfstandige wordt toegestaan de voorziening in de eigen onderneming te beleggen. (8)

De Commissie komt tot deze konklusie op grond van een onderzoek ingesteld door het Ministerie van Financiën naar de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid lijfrentepremies in mindering te brengen op het inkomen, en waaruit blijkt, dat in 1966 slechts 94.000 van de ongeveer 600.000 zelfstandigen in Nederland aftrek wegens lijfrentepremies genoten.

In een aan het rapport Van Soest toegevoegde bijlage zijn leerzame gegevens omtrent dit punt te vinden. De oorzaak van dit feit moet, volgens de

Commissie, worden gezocht in bedrijfseconomische ontwikkelingen als schaalvergroting, mechanisatie en automatisering, welke reservering binnen de onderneming noodzakelijk maakt. Het valt op dat de Commissie in dit verband niet wijst op de omstandigheid dat door de inflatie - dus onafhankelijk van bovengenoemde factoren - het voor de bedrijfsvoering nodige eigen kapitaal toeneemt en dat, mede als gevolg van het systeem van fiscale winstberekening (gulden is guldenleer) het voor consumptie en lijfrentepremie beschikbare deel van het inkomen steeds afneemt. (9) Het standpunt van de Commissie impliceert dat in de toen reeds op stapel staande „wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfs- of beroepspensioenregeling” geen afdoende oplossing werd gezien, aangezien toepassing van deze wet slechts daar mogelijk is, waar voldoende liquiditeiten voor dit doel aanwezig zijn. Ook de konklusie van de Commissie Van Soest „dat voorziening binnen de onderneming zal moeten plaatsvinden” heeft veel discussie uitgelokt. Op de uitwerking van dit belangrijke aspekt zal bij de bespreking van de thans geldende wettelijke bepalingen worden teruggekomen.

Het heeft voor het doel van dit artikel weinig zin eerst de nadere fiscaal-technische uitwerking te bespreken, zoals de Commissie Van Soest zich deze voorstelde. Want, hoewel de wetgever zich in grote lijnen kon verenigen met de opvatting van de Commissie Van Soest en de daaraan ten grondslag liggende gedachtengang, werd bij het op 15 mei 1972 ingediende wetsontwerp door de toenmalige staatssecretaris *Scholten* opgemerkt dat het rapport wel was overgenomen doch „met matiging en variaties”. Ook tijdens de parlementaire behandeling is nog veel gewijzigd.

B. Hoofdlijnen van de wettelijke regeling

De wettelijke regeling is te vinden in de Wet IB 1964 en wel in een afzonderlijk ingevoegd hoofdstuk 5A. Er zijn bij de invoering van deze regeling nog tal van wijzigingen en aanvullingen op andere plaatsen in de Wet IB en in andere wetten opgenomen. Voor een en ander moge worden verwezen naar de fiscale handboeken.

Voor wie de oudedagsreserve is bestemd

De oudedagsreserve (hierna aan te duiden met *o/r*) is bedoeld voor binnenlandse belastingplichtigen die winst uit onderneming genieten en bij de aanvang van het kalenderjaar, waarin de winst genoten wordt, de leeftijd van 18 jaar, doch nog niet die van 65 jaar hebben bereikt. Er is niet vereist - zoals in het rapport van de Commissie Van Soest voorgesteld - dat de belastingplichtige de onderneming zelf drijft. Wellicht ten overvloede zij hieraan toegevoegd dat degene die zijn bedrijf of beroep uitoefent in de B.V.-vorm, ook al is hij enig aandeelhouder, niet als zelfstandige wordt aangemerkt.

Wettelijke aard van de o/r

Hoewel de toevoeging in beginsel verplicht is, kan de ondernemer bij de aangifte schriftelijk verzoeken de toevoeging aan de oudedagsreserve achter-

wege te laten. Het verzoek kan slechts betrekking hebben op de aangifte waarbij het verzoek wordt gedaan. (10) Hoewel men, afgaande op de term „oudedagsreserve” anders zou verwachten, is de gehele problematiek van de o/r niet beschouwd als een onderdeel van de fiskale winstberekening, doch als een correctie op het z.g. „onzuivere inkomen”, waarvan de winst uit onderneming belastingtechnisch gezien een onderdeel is. Dit heeft tengevolge dat, in beginsel, voor de posten de o/r rakende, in de fiskale balans en fiskale winstrekening geen plaats is. Aangezien de o/r naar haar aard een langlopende aangelegenheid is, is het wenselijk extra-komptabel de „geschiedenis” van deze reserve, welke in aansluiting aan de parlementaire behandeling het beste een „fiskale rekengrootheid” kan worden genoemd, vast te leggen. Het ligt in de bedoeling van de belastingadministratie het mogelijk te maken, dat de belastingplichtige, indien hij zulks verkiest, in de aangifte voor het inkomen met betrekking tot de o/r zelf niets behoeft te berekenen of aan te geven. Bij de aanslag zal een berekening worden gevoegd waaruit mutatie in en stand van de o/r per het eind van het kalenderjaar blijken. Uiteraard betekent dit niet dat belastingplichtigen en hun adviseurs geen berekeningen behoeven te maken. Deze zijn immers in veel gevallen nodig ter beoordeling van de vraag of toepassing wenselijk is, ter beoordeling van de aanslag en voor de berekening (indien aangifte voor de vermogensbelasting moet worden gedaan) van de latente V.B.

Bedrag jaarlijkse dotatie

Blijkens art. 44e, 2e lid, bedraagt de toevoeging aan de o/r per jaar 10% van de winst, met dien verstande dat tenminste f 500,— en ten hoogste f 7.500,— wordt toegevoegd. Het percentage van 10, het minimum en het maximum gelden echter eerst met ingang van het kalenderjaar 1976. Voor de jaren 1973, 1974 en 1975 zullen deze grootheden bij afzonderlijke wetten worden vastgesteld. Blijkens art. 1 van de wet van 29/11/1972 Stb 691 tot gefaseerde invoering van de fiskale oudedagsreserve voor zelfstandigen, bedraagt voor 1973 de minimumdotatie f 500,— (dus niet gewijzigd); de maximumdotatie en het percentage van de toevoeging zijn evenwel gehalveerd en bedragen derhalve resp. f 3.750,— en 5%.

Voor 1974 is bij de Wet van 19 dec. 1973 Stb 631 de toevoeging gesteld op 7½% van de winst met een minimum van f 525,— en een maximum van f 3.938,—. In april 1974 is de dotatiemogelijkheid voor 1974 nader verhoogd tot 8¼% van de winst, waarbij het minimum van f 525,— is gehandhaafd en het maximum is vastgesteld op f 4.186,—. Het gedeelte van de winst, terzake waarvan een regeling ter voorkoming van dubbele belasting toepassing vindt, moet worden geëlimineerd.

In de wet is een overgangsbepaling opgenomen (art. V letter B van de Wet van 16/11/1972 Stb 612) ten behoeve van zelfstandigen van 60 jaar en ouder. Deze kunnen, afhankelijk van hun leeftijd hogere bedragen doteren. De hierboven genoemde minimum- en maximumbedragen worden krachtens art. 5 Wet IB jaarlijks aangepast aan de door inflatie aangepaste geldwaarde. Dit geschiedt door de Minister van Financiën en wel door de te vervangen bedragen te vermenigvuldigen met de „tabelcorrectiefactor”. Voor een

nadere omschrijving van dit begrip zij verwezen naar art. 54 lid 2 Wet IB 1964.

De, op grond van de in het voorgaande gegeven richtlijnen, toelaatbare toevoeging aan de o/r moet worden verminderd met de ten laste van de winst gebrachte premies en andere bijdragen uit hoofde van een pensioenregeling als is bedoeld in art. 8 letter f Wet IB 1964. Blijkens dit artikel vallen hieronder de volgende pensioenregelingen:

- 1 Pensioenregelingen waaraan deelneming is verplicht gesteld op grond van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.
- 2 De wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en de oprichting van een notarieel pensioenfonds.
- 3 De pensioenregeling voor kollekteurs en kollektrices in de Ned. Staatsloterij (Wet op de kansspelen).
- 4 Pensioenregelingen waaraan deelneming is verplicht gesteld op grond van de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.

Als de in aanmerking te nemen premies en andere bijdragen hoger zijn dan het bedrag van de mogelijke toevoeging moet het verschil niet bij het onzuivere inkomen worden opgeteld.

De afnemingen van de o/r

Lid 1 van art. 44f zegt hieromtrent: de oudedagsreserve neemt achtereenvolgens af:

- a. met f 300,— in het kalenderjaar waarin de belastingplichtige winst geniet in de zin van art. 44e, vierde lid, en die winst niet meer beloopt dan f 15.000,—.
- b. met het bedrag waarmee de reserve het ondernemingsvermogen bij het einde van het kalenderjaar overtreft, dan wel met haar volle bedrag indien bij het einde van het kalenderjaar ondernemingsvermogen ontbreekt.
- c. met het bedrag ten belope waarvan in het kalenderjaar een stamrecht is bedongen.
- d. met haar volle bedrag in het kalenderjaar waarin de belastingplichtige ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn.
- e. met haar volle bedrag in het kalenderjaar waarin de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, met dien verstande dat de reserve niet verder kan afnemen dan tot nihil.

Bijzondere aandacht verdient het limitatieve karakter van de opsomming en het woord: *achtereenvolgens*. De afnemingen moeten blijkbaar worden toegepast in de aangegeven volgorde.

Afneming a (f 300,— per kalenderjaar)

Deze afneming dient gezien te worden in het licht van de zelfstandigenaftrek, welke tegelijk met de invoering van de o/r is vervallen en welke een minimumaftrek kende van f 300,—. Aangezien de minimumtoevoeging op f 500,— is gesteld en het hier, ingevolge art. 44f, lid 7 een *onbelaste* afneming betreft, heeft deze regeling een belastingvrijdom van f 300,— per jaar tengevolge. Ook de genoemde inkomensgrens van f 15.000,— en de gefixeerde afneming van f 300,— zullen worden geïndexeerd.

Afneming b (ondernemingsvermogen lager dan o/r)

De hier bedoelde wijze van afneming kan plaatsvinden tijdens het bestaan van de onderneming. Het ondernemingsvermogen kan immers dalen doordat privé-onttrekkingen hoger zijn dan de winst, of door verliezen, dan wel door een combinatie van beide factoren.

Deze afnemingen vallen in het progressief belast inkomen. Het ondernemingsvermogen per het einde van het jaar kan ook geheel ontbreken. Er zal dan sprake zijn van staking van de onderneming. Alsdan is, ingevolge art. 57 lid 1, letters i en j het bijzondere tarief (25-50%) van toepassing. Het is duidelijk dat hier definitie en interpretatie van het begrip „ondernemingsvermogen” van uitermate groot belang is. Aangezien het de bedoeling is hierna op dit onderwerp afzonderlijk terug te komen moge hier worden volstaan met te verwijzen naar lid 1 en 2 van art. 44 j en met de volgende opmerkingen:

- 1 Ingevolge deze bepalingen moet onder ondernemingsvermogen worden verstaan de *fiskale* boekwaarde van de onderneming.
- 2 De in dit artikel genoemde reserves - die als schulden moeten worden beschouwd - zijn:
 - de kosten-egaliseringsreserve (art. 13)
 - de reserve Assurantie eigen risico (art. 13)
 - de vervangingsreserve (art. 14)
- 3 De belastingplichtige kan, ter gelegenheid van de invoering van de o/r - welke invoering als een bijzondere omstandigheid in fiscale zin zou kunnen worden aangemerkt - niet opnieuw bepalen welke bezittingen en schulden tot het vermogen van zijn onderneming behoren (vergelijk de z.g. Notenboom-keuze bij de invoering van de Wet IB 1964, art. 71).

Afneming c (aankoop stamrecht)

De hier bedoelde afneming is belastingvrij. Immers levert het stamrecht in de toekomst termijnen op welke belastbaar zijn. Als regel zal het bedrag van de afneming gelijk zijn aan de koopsom welke voor de verkrijging van het stamrecht moest worden gestort. De Wet zegt echter (art. 44f lid 5) dat het voor afname c in aanmerking komende bedrag moet worden gesteld op de waarde welke ten tijde van het bedingen in het economische verkeer aan het stamrecht kan worden toegekend. Deze waarde moet dan eventueel worden verminderd met hetgeen wegens de verkrijging van het stamrecht bij de bepaling van het onzuivere inkomen reeds is vrijgesteld of in mindering gebracht (bv. aankoop van pensioen ingevolge een verplichte deelneming in een beroeps-pensioenregeling). Bijzondere aandacht schenke men aan de voorwaarden waaraan een stamrecht moet voldoen (art. 44j, lid 3 jukto art. 19 derde lid) en de bijzonder zware sancties welke zijn gesteld indien de bedoelde voorwaarden niet zijn nagekomen (art. 59a Wet IB en art. 23a Wet Vpb). De aankoop van het stamrecht kan geschieden met aan het ondernemingsvermogen onttrokken middelen, doch ook met privé-middelen. In het eerstbedoelde geval is er, aangezien het stamrecht niet tot het ondernemingsvermogen zal kunnen behoren, een vermindering van het ondernemingsvermogen dat - indien er geen bijzondere bepaling zou zijn opgenomen - tot een belaste

afnemings zou kunnen leiden. In het 2e geval (aankoop stamrecht uit privé-middelen) is dit niet het geval. Art. 44f lid 2 voorkomt bedoelde belaste afnemings door te bepalen dat alsdan het ondernemingsvermogen wordt verhoogd met, dan wel indien ondernemingsvermogen ontbreekt, wordt gesteld op de waarde welke in het economisch verkeer aan het onttrokken vermogen kan worden toegekend.

Onder afnemings c valt ook het bedingen van een stamrecht bij het staken van een onderneming. Alsdan worden ook in aanmerking genomen de binnen 6 maanden na het staken bedongen stamrechten. De belastingplichtige moet toepassing van de (*onbelaste*) afnemings c bij de aangifte verzoeken.

Het is mogelijk dat staken gevolgd wordt door nieuwe ondernemingsactiviteiten. Lid 3 van art. 44f geeft hiervoor een regeling. Deze komt hierop neer dat de o/r geheel of gedeeltelijk kan worden „doorgeschoven”. Men zie voor nadere uitwerking van de leden 3 en 4 van art. 44f - welke zonder uitvoerige toelichting niet te lezen zijn! - de bekende handboeken en monografieën. Wat de tussentijdse verwerving van een stamrecht betreft, zij ook verwezen naar het reeds geciteerde prae-advies van Prof. Scheltens. (11) Bijzondere aandacht verdient lid 4 van art. 44f dat wil voorkome dat belastingplichtige door periodieke omzetting van zijn o/r in een stamrecht meer dan zijn ondernemingsvermogen - dat door de wet immers gezien wordt als het maximum dat voor oudedagsverzorging ingevolge de o/r regeling beschikbaar is - voor pensioenvoorziening aanwendt. De wetgever heeft gemeend dat in deze situatie, waarin blijkbaar voldoende liquide middelen aanwezig zijn, gebruik moet worden gemaakt van art. 45 (lijfrentepremie-aftrek). Wanneer als gevolg van het bedingen van een stamrecht de o/r in een bepaald jaar is afgenomen blijft in volgende jaren een gedeelte van het ondernemingsvermogen bij de toetsing van de o/r buiten aanmerking.

Afnemings d (wegens emigratie of overlijden)

Een buitenlands belastingplichtige kan geen o/r hebben. Dit brengt met zich mede dat, ook al blijft de onderneming in stand, bij emigratie de o/r volledig bij het onzuivere inkomen moet worden gevoegd. Op verzoek is het bijzonder tarief 25-50% van toepassing. Men kan deze afrekening echter voorkomen door aankoop van een stamrecht (afnemings c). Ingeval van overlijden geldt ook dat het bijzonder tarief kan worden gevraagd (25-50%). Het overlijdenstarief (20%) is dus niet van toepassing. Het is mogelijk dat in het jaar van overlijden ook een belaste afnemings b voorkomt. Deze afnemings is dan onderworpen aan het progressieve tarief. Met betrekking tot de aankoop van een stamrecht verdient lid 6 van art. 44f de aandacht, uit welk artikel blijkt dat stamrechten, welke 6 maanden na de staking bedongen zijn, worden geacht bedongen te zijn ten tijde van het staken.

Er is, ingeval van overlijden, ook een mogelijkheid de afrekening uit te stellen of te vertragen door gebruik te maken van de in art. 44g lid 1 gegeven regeling. Deze regeling houdt in dat de weduwe:

1 ingeval zij de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt en zij de onderneming van haar man rechtstreeks voortzet of mede voortzet zij kan verzoeken de afrekening conform letter d niet te doen plaatsvinden en wel

tot het bedrag waarvoor zij dat schriftelijk verzoekt. De o/r van haar man wordt dan haar o/r.

- 2 in geval zij de leeftijd van 65 jaar reeds bereikt heeft, kan zij verzoeken de o/r te doen afnemen overeenkomstig de in art. 44h opgenomen spreidingsregeling. Op deze spreidingsregeling komen wij nog nader terug. (Voor de man, die weduwnaar wordt geldt, mutatis mutandis, hetzelfde.)

Afneming e (bereiken 65-jarige leeftijd)

In aansluiting aan het maatschappelijk gebruik de 65-jarige leeftijd als het einde van de periode van actieve beroepsuitoefening te beschouwen is bepaald dat de o/r, indien deze niet is of wordt aangewend voor een stamrecht, voor haar volle bedrag in het jaar waarin de belastingplichtige 65 jaar is geworden, moet worden afgerekend. Deze afrekening kan geschieden tegen het bijzondere tarief (25-50%). Aangezien het juist bij zelfstandigen dikwijls zal voorkomen dat op 65-jarige leeftijd de onderneming nog wordt voortgezet is het ook mogelijk gemaakt, niet ineens maar gespreid af te rekenen.

De gespreide afwikkeling

De gespreide afwikkeling kan alleen plaatsvinden indien de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, winst uit onderneming blijft genieten en om deze gespreide afwikkeling wordt verzocht. De afwikkeling geschiedt zodanig dat, indien zich geen andere afnemingen voordoen, elk jaar een gelijk bedrag „vervalt”. Deze bedragen vallen niet onder het bijzonder tarief!

De afnemingsregelgeving de spreidingsregeling gaat vóór de afnemingen b, c en d van art. 44f lid 1 hiervoor behandeld. Afname a bedoeld voor kleine zelfstandigen vindt in deze situatie geen toepassing meer.

De oudedagsreserve en de stamrechtvrijstelling van art. 19 Wet IB

Art. 19 regelt de mogelijkheid dat de belastingplichtige, die bij staking van zijn onderneming overdrachtswinst geniet, afrekening kan ontgaan door aankoop van stamrechten. Op deze stamrechten wordt, krachtens een in art. 19 opgenomen z.g. anti-kumulatiebepaling een korting toegepast met betrekking tot de o/r en wel:

- 1 met het bedrag dat de o/r aangeeft per het begin van het kalenderjaar
- 2 met het gezamenlijke bedrag van de afnemingen ingevolge art 44f eerste lid, letter c, over voorafgaande kalenderjaren.

De oudedagsreserve en de vermogensbelasting

Krachtens art. 4 lid 4 Wet Vermogensbelasting 1964 mag voor de bepaling van het vermogen rekening worden gehouden met een latente inkomstenbelastingclaim terzake van de o/r van 30%. De o/r zelf wordt dus niet als schuld beschouwd.

C. Toelichtende en kritische opmerkingen

Het fiscaal karakter van de o/r

Er is de aandacht op gevestigd, dat in de tot stand gekomen wet de problematiek van de o/r niet wordt beschouwd als een onderdeel van de fiscale winstberekening. En dat ondanks het feit dat de o/r aan het fiscaal ondernemingsvermogen moet worden getoetst en de dotatie-mogelijkheid is gerelateerd aan de grootte van de fiscale winst. Het verdient de aandacht dat dit in de voorstellen van de Commissie Van Soest anders was. Daar werd de „pensioenreserve” (in de Wet vervangen door de naam „oudedagsreserve”) opgebouwd ten laste van de fiscale winst. De Memorie van Toelichting op het wetsontwerp zegt hieromtrent o.a. (12): „de oudedagsvoorziening van de ondernemer is immers een aangelegenheid die niet zijn onderneming maar hem persoonlijk aangaat”. In de Memorie van Antwoord wordt erop gewezen dat het hier niet de *winstvorming* maar een wijze van *winstbesteding* van de belastingplichtige betreft.

Afgezien van de vraag of de visie van het rapport Van Soest dan wel de visie van de wetgever tot de meest eenvoudige uitvoering leidt (in deze materie een belangrijke zaak) is het interessant en voor toekomstige nieuwe discussies over dit voor alle zelfstandigen zo belangrijke onderwerp misschien ook van belang, bij dit verschil in visie nog even stil te staan.

Als vanzelf dringt zich dan een vergelijking op met de behandeling van het pensioenvraagstuk in de loonsfeer. Daar wordt de pensioenbijdrage, hetzij deze van de werknemer wordt ingehouden, hetzij door de werkgever wordt voldaan, niet tot het loon dus niet tot het inkomen gerekend, terwijl ook de door de premiebetalingen verkregen aanspraken niet tot het inkomen behoren. Teneinde deze als gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling wenselijk geworden toestand te bereiken was het in 1936 nodig een wetswijziging tot stand te brengen. (13)

Fiscaal-ekonomisch is het pensioen dan ook te beschouwen als *uitgesteld loon*. Vervolgens ligt de vergelijking voor de hand met die zelfstandigen, die vallen onder een verplichte bedrijfs- of beroepspensioenregeling. De verplicht betaalde premies komen ten laste van de winst en de daarmede verband houdende pensioenaanspraken worden bij de winstberekening niet in aanmerking genomen. Ook voor deze door de maatschappelijke ontwikkeling noodzakelijk geworden regeling was een wetswijziging nodig. (14) Het is duidelijk en ook met zoveel woorden in de toelichting op het desbetreffende wetsontwerp gezegd dat uitgangspunt voor deze regeling is geweest een parallel te trekken met het voor de loontrekkenden geldende regiem dat er op gericht is de belastingheffing eerst te doen plaatsvinden ter gelegenheid van de uitkering van de pensioenbedragen. (15)

Dat voor de zelfstandige, die door welke oorzaken ook niet valt onder een verplichte bedrijfs- of beroepspensioenregeling, de oudedagsvoorziening moet worden gezien als een aan zijn ondernemersarbeid vreemde zaak, moge vanuit een bepaald fiscaal-juridisch standpunt te verdedigen zijn, doch naar algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen is dit m.i. onjuist. Zowel loontrekkenden als zelfstandigen leveren *door het verrichten van arbeid* hun

bijdrage aan de maatschappelijke produktie. Voor beiden geldt dat zij in hun aktieve periode het genot van een deel van hun inkomen moeten uitstellen en dat deel moeten bestemmen voor hun oudedagsverzorging. Voor wat de loontrekkenden betreft is het thans zonder meer duidelijk dat hun *pensioen*-kosten *loonkosten* zijn. Voor wat de zelfstandige betreft vloeit hieruit voort dat ook ten laste van hun winst in het heden een voorziening moet kunnen worden opgebouwd welke pas later inkomen wordt. Zo gezien is de „bijdrage” aan de oudedagsreserve een post van *winstbepaling*, niet van *winstbesteding*. Het is jammer dat de resultatenrekening van vele zelfstandigen - die vaak uitsluitend op fiscaal gebruik gericht zijn - terzake van kosten en winst niet op betere bedrijfseconomische grondslagen berusten. Immers ontbreken hierin als regel de componenten ondernemersloon en rente eigen vermogen. Dat het vraagstuk van de aard van de o/r niet van zuiver akademisch belang is zal o.i. ook uit het volgende blijken.

De dotatiegrondslag

De Commissie Van Soest heeft, naar uit paragraaf 5 van haar rapport - de opbouw van een pensioenreserve - blijkt, ernstig gezocht naar een mogelijkheid naar analogie van de regeling voor loontrekkenden (art. 11 Wet Loonbelasting 1964) een methode te vinden met behulp waarvan het „ondernemersloon” van de zelfstandige zou kunnen worden vastgesteld om vervolgens daaraan de dotatie te kunnen koppelen.

Immers, nadat de Commissie heeft gekonstateerd dat „de winst uit onderneming is opgebouwd uit verschillende bestanddelen, zoals de beloning voor de arbeidsprestatie van de ondernemer, de beloning voor het aan de onderneming ter beschikking stellen van vermogen en de beloning voor het lopen van de kans op voor- en nadeel welke inherent is aan het voeren van de onderneming” deelt zij mede: „De Commissie heeft ervan afgezien de reservering uitsluitend toe te passen op het arbeidsbestanddeel van de winst; daarentegen zal over de gevormde oudedagsvoorziening geen jaarlijkse bijboeking van rente mogen plaatsvinden. Beide onderdelen van het voorstel betekenen evenzovele afwijkingen van de regelingen voor loontrekkenden, de ene ten gunste en de andere ten ongunste van de zelfstandige. De Commissie is hiertoe gekomen omdat het uitsplitsen van het arbeidsbestanddeel uit de winst en het bepalen van een relevant bijboekingspercentage bijzonder moeilijk zijn en dit bovendien voor iedere onderneming verschillend zal zijn. Het spreekt vanzelf dat hiermede bij de bepaling van de hoogte van de reserveringspercentages rekening is gehouden.”

Dat dit uitsplitsen van het arbeidsbestanddeel uit de winst bijzonder moeilijk is kan geredelijk worden toegegeven, doch de gevonden „oplossing” heeft in combinatie met nog andere factoren, er wel toe geleid dat de strekking van de regeling „zelfstandigen evenals loontrekkenden in de gelegenheid te stellen belastingvrij een als redelijk te beschouwen voorziening voor de oudedag op te bouwen” (16) steeds onduidelijker werd. Zelfs werd reeds gesproken van alleen maar de invoering van een apart tarief voor zelfstandigen (17) en een oudedagsreduktie in plaats van oudedagsreserve. (18)

Tot de bovenbedoelde andere factoren zouden wij willen rekenen: de

begrenzing van de o/r tot het ondernemingsvermogen in fiscaal enge zin, het doen vervallen van de A.O.W.-franchise, geen rentebijboeking en het vervallen van de eis van feitelijke bedrijfsuitoefening. Ondanks de afbrokkeling van de oorspronkelijke bedoeling en de onder de drang van matiging en vereenvoudiging aangebrachte wijzigingen dient naar onze mening te worden vastgehouden aan het uitgangspunt nl. dat de ondernemer of vrij beroepsbeoefenaar er recht op heeft een deel van zijn in de actieve periode door arbeid verdiend inkomen in de o/r op te potten, evenals de loontrekkende dit kan doen in de „pensioenspaarpot”.

Wat de hierboven geciteerde opmerking betreft, dat ook het bepalen van een relevant bijboekingspercentage bijzonder moeilijk is zouden wij hier (wij komen op dit onderwerp in het vervolg van dit artikel nog terug) alleen willen opmerken dat toch wel mag worden aangenomen dat deze faktor kwantitatief veel belangrijker is dan de uit te schakelen factoren rente en ondernemingswinst. Het laatste dan bedoeld in niet-fiskale zin. Hierbij is te bedenken dat de ondernemingen waarom het hier gaat in het algemeen weinig kapitaal-intensief zijn en wat de kleine zelfstandige betreft algemeen bekend is dat velen het ondernemersloon niet of nauwelijks verdienen.

De dotatie-omvang

De Commissie Van Soest meende dat de door haar voorgestelde dotatieschaal de opbouw van een redelijke pensioenvoorziening mogelijk zou maken.

Deze dotatieschaal zag er als volgt uit:

<i>Winst na aftrek van 10/7 deel van de ongehuwdenuitkering A.O.W. tussen:</i>	<i>Maximaal te reserveren percentages van de winst-schijven:</i>
0- 50.000	20
50.000-100.000	15
100.000-150.000	10
150.000 en hogere bedragen	0

In de tot stand gekomen wet is, zoals uit het voorgaande blijkt, de jaarlijkse toevoeging gesteld op 10% van de winst, met dien verstande dat tenminste f 500,— en ten hoogste f 7.500,— wordt toegevoegd (afgezien van de indexatie).

De verschillen met de voorstellen van de Commissie Van Soest zijn in het kort als volgt samen te vatten.

- 1 In het voorstel van de Commissie bedroeg de maximum-aftrek f 22.500,—; in de wet is de maximumaftrek f 7.500,—.
- 2 In de wet wordt met de A.O.W.-franchise geen rekening gehouden, in de voorstellen wel.
- 3 De wet kent indexering; de Commissie-voorstellen niet.

Reeds bij eerste oogopslag is te zien dat de „matiging” wel bijzonder fors is uitgevallen, zodat begrijpelijk is de in het voorlopig verslag voorkomende opmerking „dat de aangebrachte matiging en de variaties geweld aandoen aan het door de Commissie gekozen doel, nl. een redelijke oudedagsvoorziening

mogelijk te maken.” (19) In de M. v. A. wordt, naar aanleiding van het verzoek van verschillende kamerleden onder meer een berekening gegeven van de pensioenen welke, met toepassing van een aantal veronderstellingen, zouden kunnen worden gekocht, uitgaande van de in de wet gegeven mogelijkheden.

Deze berekening luidt als volgt: (20)

„Het (basis) inkomen stijgt gedurende de opbouwperiode jaarlijks met 6%. De dotatie bedraagt 10% met een maximum van f 7.500,—; dit maximum wordt jaarlijks ook met 6% aangepast.

<i>Inkomen op 25-jarige leeftijd</i>	<i>Inkomen op 65-jarige leeftijd</i>	<i>Stand o/r op 65-jarige leeftijd</i>
f 25.000,—	f 257.144,—	f 386.906,—
f 40.000,—	f 411.430,—	f 619.050,—
f 50.000,—	f 514.287,—	f 773.812,—
f 60.000,—	f 617.145,—	f 928.575,—
f 80.000,—	f 822,860,—	f 1.160.718,—
f 100.000,—	f 1.028.575,—	f 1.160.718,—

Volgens de huidige koopsomtarieven kan een 65-jarige man met een 2 jaar jongere vrouw voor respectievelijk f 386.906,— en f 928.575,— een met 6% jaarlijks stijgende lijfrente kopen voor respectievelijk f 18.460,— en f 44.390,—.”

Hierbij wordt in de M. v. A. nog opgemerkt dat op 65-jarige leeftijd het vermogen bestemd voor de oudedag, als gevolg van toepassing van de o/r, meer zal bedragen, aangezien de in de onderneming belegde o/r een rendement oplevert dat - na aftrek van de erover geheven belasting en van de dotatie - aan het vermogen kan worden toegevoegd. Uit deze berekeningen blijkt tot welke absurd lage pensioenen (6 à 7% van het laatst genoten inkomen), ondanks de indexatie van de maximaal toe te voegen bedragen, de huidige regeling leidt. (21) Begrijpelijk is dan ook de opmerking van de heer Nootboom (D'66) bij de behandeling van het wetsontwerp in de 2e Kamer: „Op bladz. 9 van de M. v. A. lezen wij dat dit wetsontwerp beoogt aan te sluiten bij de maatschappelijke opvattingen, dat de oudedagsvoorziening behoort te zijn afgestemd op de actieve periode. Nu, mijnheer de Voorzitter, groter cynisme heb ik zelden gehoord.” (22)

Overigens blijkt uit de geproduceerde cijfers dat „leven met inflatie” in elk geval t.a.v. de oudedagsvoorziening enorme problemen oproept. (23)

Geen rentebijboeking

De belangrijkste oorzaak van de zeer lage uitkomst van hierboven weergegeven berekeningen is gelegen in het ontbreken van rentebijboeking op de gevormde o/r. Het is voor lezers van dit blad onnodig de belangrijke invloed van de rente in pensioenberekeningen en -verzekeringen uiteen te zetten. Het belang van de rentefaktor is de laatste jaren nog enorm toegenomen aangezien, naar algemeen wordt aangenomen, de hoge rentestand een vergoeding inhoudt van inflatieverlies en dat de reële rente laag is. (24)

Hierbij komt dat in de pensioenregelingen de rente-aangroei in de periode van opbouw niet tot belastingheffing leidt, hetgeen een aanpassing aan de inflatie uiteraard ten goede komt. Des te schrijnender is het dat in de regeling van de o/r voor de zelfstandige rentebijboeking ontbreekt.

De vermindering van de toevoeging krachtens een beroepspensioenregeling

In het voorgaande is reeds opgemerkt dat de krachtens een beroepspensioenregeling verplicht betaalde premies of bijdragen in mindering op de dotatieruimte moeten worden gebracht, doch dat, indien de betaalde bedragen de dotatiegrens te boven gaan, geen bijtelling behoeft plaats te vinden. Dit laatste zou, gelet op de kosten van vergelijkbare pensioenregelingen voor werknemers, uiteraard niet te motiveren zijn. Maar de verschillen - de premielast van thans bekende beroepspensioenregelingen bedraagt f 20.000,- à f 25.000,- - accentueren wel heel sterk het tekort van de o/r regeling. Hoewel, gelet op het grote verschil hiervoor bedoeld, dit niet in alle gevallen van beroepspensioenregelingen van grote betekenis zal zijn, dient hier toch gewezen op het merkwaardige feit dat de in de premies van beroepspensioenregelingen begrepen delen welke betrekking hebben op kollega's of hun nabestaanden (solidariteitspremie: belangrijk b.v. bij de notaris-pensioenregeling) in mindering op de dotatieruimte moeten worden gebracht. In het voorstel van de Commissie Van Soest was de korting op de dotatieruimte voor deelnemers in een bedrijfs- of beroepspensioenregeling zodanig geregeld dat de premies als bedrijfs- of beroepskosten werden beschouwd doch de jaarlijkse toeneming van de aanspraken bij de winstberekening in aanmerking moest worden genomen door deze te aktiveren.

In feite werden dus in dit voorstel niet de premies maar de aanspraken gekort. In dit systeem zouden ook de risico-premies, begrepen in de totale premies van de verplichte regeling of de premies van een pensioenregeling, welke uitsluitend de verzorging van nagelaten betrekkingen beoogt, beter tot hun recht komen. Nu is het immers zo, dat deze premies ten volle op de dotatieruimte moeten worden gekort, terwijl de regeling van de o/r t.a.v. het weduwenpensioen, ingaande vóór de 65-jarige leeftijd, krachtens het systeem van de Wet - nog afgezien van de lage dotatiemogelijkheid - ten enenmale onvoldoende is.

Een amendement ten doel hebbende alleen het spaardeel te korten, is echter verworpen. (25)

Het plafond en de belegging van de o/r

In het eerste deel van dit artikel is reeds gememoreerd dat de Commissie Van Soest een verantwoorde oudedagsvoorziening alleen dan mogelijk achtte indien het de zelfstandige zou worden toegestaan de voorziening in eigen onderneming te beleggen. De vraag wat onder belegging moet worden verstaan is dan heel belangrijk. De Commissie zegt hiervan: „Zoals reeds vermeld zal de ondernemer de voor de pensioenvoorziening gereserveerde bedragen in zijn onderneming mogen aanwenden. De Commissie wil de ondernemer bij de keuze van de aanwending volledige vrijheid laten. Hij zal slechts worden beperkt door de grenzen die wet en jurisprudentie bij deze keuze

stellen, hetgeen wil zeggen dat de reserve niet kan worden belegd in vermogensbestanddelen welke als verplicht privé-vermogen zijn aan te merken en dus niet tot het ondernemingsvermogen kunnen behoren.

De Commissie acht het noodzakelijk de ondernemer deze vrijheid van keuze te kunnen geven; nadere voorschriften zouden het beleid van de ondernemer die het risico van de investering moet afwegen tegen de betekenis ervan voor de onderneming, te zeer beperken. Ter voorkoming van misverstand merkt de Commissie nog op dat naar haar oordeel beleggingen uit de ondernemingswinst, die naar hun karakter niet als verplicht privé-vermogen zijn aan te merken, desgewenst tot het ondernemingsvermogen kunnen worden gerekend. Zo dient de ondernemer, in verband met de bijzondere geschiktheid van verschillende vormen van levensverzekering voor de oudedagsverzorging - met name de lijfrentevorm - de vrijheid te hebben de pensioenreserve daartoe aan te wenden. Vooral nog zal hij een lijfrentevoorziening echter ook fiscaal begunstigd kunnen blijven verkrijgen via de lijfrentepremie-af trek als persoonlijke verplichting. Zoals hierna nog zal blijken wil de Commissie op korte termijn in deze faciliteit geen wijziging brengen. De vermogensbestanddelen, verkregen ter belegging van de gereserveerde bedragen, blijven derhalve onderworpen aan het ondernemingswinst-regiem. De inkomsten uit deze beleggingen en de eventuele waardeinstijgingen en -dalingen van deze beleggingen vormen een onderdeel van de ondernemingswinst waarover jaarlijks de dotatie aan de pensioenreserve kan worden berekend." (26)

Uit dit citaat spreekt duidelijk de bedoeling een zo ruim mogelijke toepassing mogelijk te maken. Naar onze mening is dit verklaarbaar omdat zonder omvangrijke kwantitatieve onderzoeken bij voorbaat vaststaat dat voor een normale oudedagsvoorziening bij het einde van de beroepsuitoefening veelal een veelvoud nodig zal zijn van het ondernemingsvermogen in fiscaal enge zin, dat alsdan aanwezig is. Uit de parlementaire behandeling van het wetsontwerp krijgt men de indruk dat de bedoeling van de wetgever is geweest een zo gering mogelijke toepassing te verkrijgen. Heel duidelijk blijkt dit uit het antwoord van de staatssecretaris op in het voorlopige verslag met betrekking tot dit punt gestelde vragen t.w.

„De verschillende leden die vroegen waarom de gehele o/r moet worden aangewend in ondernemingsvermogen, zulks omdat de behoefte aan ondernemingsvermogen van zelfstandige tot zelfstandige verschilt en er bovendien zelfstandigen zijn die de voorkeur geven aan financiering met geleend geld, zal inmiddels wel duidelijk zijn geworden dat het wetsontwerp *enkel* (cursivering van J.M.) een fiskale begeleiding bedoelt te zijn voor die ondernemers die vanwege de financieringsbehoefte van hun onderneming niet in staat zijn buiten de onderneming een oudedagsvoorziening op te bouwen. Belastingplichtigen bij wie zich deze financieringsbehoefte niet voordoet of die er zelf de voorkeur aan geven om met geleend geld te financieren kunnen gebruik maken van de lijfrentepremie-af trek en de stamrechtvrijstelling van art. 19 Wet op de Inkomstenbelasting 1964. In de bedoelde financieringsbehoefte is ook de reden gelegen waarom tegenover de oudedagsreserve uitsluitend ondernemingsvermogen moet staan. Zou men hiervan afwijken en privé-besparingen mede in aanmerking nemen - zoals de Commissie Van Soest

voorstaat voor verschillende vormen van levensverzekering voor de oudedagsvoorziening - dan wordt het uitgangspunt ondergraven doordat een van de pijlers ervan wegvalt. Bovendien zou men dan een ongelijkheid ten nadele van loontrekkenden en andere niet-ondernemers in het leven roepen. Hun wordt immers ook niet toegestaan fiscaal begeleid in privé te sparen voor de oudedag." (27)

Dit strikte uitgangspunt blijkt ook duidelijk uit de regeling opgenomen in art. 44f, letter c, inhoudende dat bij tussentijdse omzettingen van de o/r in een stamrecht het totaal bedrag van het ondernemingsvermogen niet mag worden overschreden. Zou op de voorgrond staan de ondernemer jaarlijks een bedrag voor oudedagsvoorziening - uiteraard gerelateerd aan pensioen-normen - belastingvrij te doen reserveren, dan zou er geen bezwaar behoeven te bestaan alleen de nog niet afgewikkelde o/r met het bedrijfsvermogen te vergelijken.

Uit de in het parlement gevoerde gedachtenwisseling blijkt duidelijk dat de wetgever een sterke tegenstelling ziet tussen enerzijds een pensioenregeling en anderzijds een oudedagsvoorziening door middel van sparen. Naar mijn mening ten onrechte. Een ouderdomspensioenregeling is, economisch gezien, een speciale vorm van sparen. Dit blijkt ook duidelijk uit het spraakgebruik (kapitaaldeckingsstelsel, spaardeel van de premie etc.). Waarom zij, die evenals de werknemers een deel van hun inkomen met het oog op de oudedag moeten reserveren, hun reserve niet mogen beleggen in de daarvoor meest geëigende middelen (bepaalde verzekeringsvormen, effecten, onroerend goed, hypotheek) is, blijktens het bovenstaande citaat uit de M. v. A., een gevolg van het feit dat deze beleggingen van de o/r worden gezien als privé-besparingen en niet als de natuurlijke tegenhanger van de naar onze mening in de winstfeer vallende o/r. Een o/r welke, indien de resultaten van de ondernemersarbeid dit mogelijk maken, voldoende dient te zijn om een met loontrekkenden vergelijkbare situatie te scheppen.

Zoals de regeling nu is, wordt een nieuwe ongelijkheid geschapen tussen hen die wel en hen die niet over „voldoende” bedrijfsvermogen beschikken. Het gevolg zal zijn, aangezien ook naar algemeen maatschappelijke opvatting, de zelfstandige in zijn actieve periode voor de post-actieve periode dient te zorgen, dat in veel gevallen de toevlucht zal worden genomen tot de B.V., hoewel deze rechtsvorm, in het bijzonder voor het vrije beroep, ook grote bezwaren heeft, welke slechts met veel kunst- en vliegwerk zijn te verzachten. (28) Blijkens een publikatie in het Financiële Dagblad van 22/24 september 1973 n.a.v. het openingswoord van de voorzitter van de Koninklijke Broederschap der Notarissen in Nederland, Mr. J. Schrijner, heeft het aantal oprichtingen van besloten vennootschappen door beoefenaren van vrije beroepen en ondernemers een grote vlucht genomen, hetgeen zeker gelegen is in „de mogelijkheid om daardoor in aanmerking te komen voor sociale voorzieningen, die een niet-zelfstandige nu eenmaal kan genieten.”

Het „afkopen” van de belastingclaim

Zoals uit de omschrijving van de afwikkelingsmethoden is gebleken kan in bepaalde gevallen, indien dit verzocht wordt, de afneming van de o/r worden

belast tegen het bijzonder tarief van art. 57 (25-50%). De belangrijkste gevallen zijn die, hiervoor behandeld onder afnemings *d.* (overlijden en emigratie) en *e.* (bereiken van de 65-jarige leeftijd).

De Commissie Van Soest was van mening, dat de ondernemer in zijn vrijheid en *mogelijkheden* (cursivering van J.M.) zou worden beperkt indien het tegenover derden bedingen van een periodieke uitkering ter waarde van de gevormde pensioenreserve de enige afwikkelingsmogelijkheid zou zijn. (29)

Behalve de mogelijkheid van afkoop tegen het bijzondere tarief (toen nog 20-40%) stelde de Commissie daarom ook voor de belastingplichtige toe te staan „jaarlijks gedurende een op dat moment (65-jarige leeftijd J.M.) op basis van actuariel bepaalde gemiddelde levensduur te berekenen aantal jaren - dit betekent thans ongeveer gedurende 14 jaren - een evenredig deel van de pensioenreserve bij zijn inkomen te voegen.” (30)

Het belastingtarief zou, uiteraard, het progressieve zijn. De staatssecretaris van Financiën had tegen dit voorstel echter zwaarwegende bezwaren. (31)

Het heeft thans geen nut op het voorgestelde systeem nader in te gaan, doch het verdient wel de aandacht dat ook hier de Commissie Van Soest zoveel als haar mogelijk was, wilde aansluiten aan de pensioensituatie en dat door het vervallen van dit z.g. fictieve stamrecht het „afkopen” van de belastingclaim een extra accent kreeg. Ook al kunnen loontrekkenden in bepaalde beperkte gevallen hun pensioenrechten afkopen, het is duidelijk dat een regeling van de oudedagsvoorziening niet zodanig mag zijn dat het duidelijk aantrekkelijker is af te kopen in plaats van, indien dit in de situatie van de zelfstandige mogelijk is, stamrechten te verwerven. Wij menen echter dat het inmiddels verhoogde bijzonder tarief (25-50%) weinig aanleiding zal geven tot oneigenlijk gebruik. Hierbij is te bedenken dat, als hierin een voordeel voor de belastingplichtige zou schuilen, de o/r bij de huidige regeling onmogelijk een zodanige hoogte kan bereiken als overeenkomt met de kontante waarde van een normaal pensioen.

D. Slotopmerking

In het voorgaande zijn slechts de hoofdlijnen van de regeling behandeld. Niet behandeld zijn o.a.:

- Extra doteringsmogelijkheid voor oudere ondernemers
- Geheel of gedeeltelijk staken gevolgd door uitbreiding bestaande onderneming of oprichting nieuwe onderneming
- Invloed huwelijk en echtscheiding op o/r
- De gewijzigde voorwaarden voor het stamrecht en de regeling ingeval de voorwaarden niet worden nagekomen

Aangezien in de onderhavige wetswijziging een zeer principiële aangelegenheid aan de orde was, is, hoewel de Wet reeds op 16/11/1972 het Staatsblad bereikte, bij enkele principiële punten breder stilgestaan dan wellicht verwacht mocht worden. Het is o.i., mede omdat op verbetering van de regeling zal worden aangedrongen, niet uitgesloten dat deze principiële punten nogmaals aan de orde zullen komen. (32)

Literatuurverwijzingen

- 1 Rapport Commissie Van Soest bladz. 6 l.k. bovenaan.
- 2 Idem bladz. 16 r.k. middenin.
- 3 Fiskale achteruitstelling van het zelfstandig beroep. Belastingconsulentendag 1969. Uitgave FED, bladz. 35 e.v.
- 4 Maandblad voor het Notariaat. Oktober 1973 bladz. 213.
- 5 Weekblad voor fiscaal recht, no. 5094 d.d. 3/8/1972; no. 5096 d.d. 17/8/1972.
- 6 Maandblad voor het Notariaat. November 1970 bladz. 231.
- 7 Zie o.a. de bespreking van het rapport Van Soest in geschrift no. 129 van de Vereniging voor Belastingwetenschap en voorts de volgende publikaties in het Weekblad voor fiscaal recht.
no. 5058 d.d. 28/10/1971 Prof. J. E. A. M. van Dijck, „Een oudedagsvoorziening voor zelfstandigen”
no. 5068 d.d. 13/1/1972 Prof. Mr. H. J. Hofstra, „Nogmaals de pensioenreserve voor zelfstandigen”
no. 5071 d.d. 3/2/1972 Prof. Mr. H. J. Hellema, „Nogmaals de oudedagsvoorziening voor zelfstandigen”
no. 5072 d.d. 10/2/1972 J. Rensema, „Een pensioenreserve of een eenvoudige oplossing?”
no. 5074 d.d. 24/2/1972 J. H. Drent, „Oudedagsverzorging voor zelfstandigen en vereenvoudiging van de inkomstenbelasting”
- 8 Rapport Commissie Van Soest, bladz. 17 r.k. midden.
- 9 Zie hieromtrent de tabellen (Bijlage II) voorkomende in een beschouwing van de werkgroep „Fiskus en intellect” van de F.O.I.B. Federatie Organisatie Intellectuele Beroepen, september 1972.
- 10 Zie omtrent het rechtskarakter van dit verzoek: Prof. Mr. J. P. Scheltens; Fiscaalrechtelijke beschouwingen (inzake oudedagsvoorzieningen); praeadvies uitgebracht voor de A.V. Van de Broederschap der Kandidaat-Notarissen te Nijmegen op 17/5/1973, bladz. 157, aantekening no. 20.
- 11 Als voren bladz. 165.
- 12 Bladz. 11 l.k. bovenaan.
- 13 Wet van 10 december 1936, Stb. 405.
- 14 Wet fiskale begeleiding van verplichte deelneming in een bedrijfs- of beroepspensioenregeling.
- 15 Memorie van Toelichting, bladz. 3 l.k. midden.
- 16 Rapport Commissie Van Soest, bladz. 6 r.k. onderaan.
- 17 Voorlopig verslag, bladz. 8, r.k. beneden.
- 18 J. H. Drent, W.F.R. 20/27 december 1973: „Oudedagsreserve of oudedagsreduktie voor zelfstandigen.”
- 19 Voorlopig verslag bladz. 6 r.k. bovenaan.
- 20 Memorie van antwoord, bladz. 10 r.k. bovenaan
- 21 Voor meerdere kwantitatieve gegevens omtrent de bereikbare „pensioenen” zij ook verwezen naar de beschouwingen van de werkgroep „Fiskus en Intellect” van de F.O.I.B., september 1972.
- 22 Handelingen IIe Kamer 1972, bladz. 61.
- 23 Voor een globale inventarisatie van de met inflatie en belastingheffing verband houdende problemen zie het artikel „Inflatie en belastingheffing” van D. A. M. Meeles, in de „Naamloze Vennootschap” juni 1972, bladz. 55.
- 24 Zie de publikatie van: W. B. Koelman „Pensioenvoorziening en het verband tussen inflatie en interest”, M.A.B., november 1973.
- 25 Amendement Nootboom, Handelingen IIe Kamer 1972. Wetsontwerp 11818, nr. 17 en 18 bladz. 167.
- 26 Rapport Commissie Van Soest, bladz. 9 r.k. beneden; 10 l.k. boven.
- 27 Memorie van Antwoord, bladz. 17 r.k. beneden.
- 28 Zie D. A. M. Meeles: „Fiskale aspecten van praktijkvennootschappen” in de Naamloze Vennootschap van februari 1974.
- 29 Rapport Commissie Van Soest, bladz. 10 r.k. beneden.
- 30 Rapport Commissie Van Soest, bladz. 10 l.k. boven.
- 31 Ontwerp van Wet voor Memorie van Toelichting, bladz. 8 l.k. boven.
- 32 Zie ook de volgende recente publikaties in het Weekblad voor Fiscaal Recht:
20/27 december 1973, nr. 5160/5161 J. H. Drent, „Oudedagsreserve of oudedagsreduktie voor zelfstandigen”
17 januari 1974, nr. 5163 C. P. A. Bakker, „De oudedagsreserve voor zelfstandigen”
31 januari 1974, nr. 5165 Mr. A. H. M. Santen, „De oudedagsreserve voor zelfstandigen”